

Para cada una de las afirmaciones que se hacen a continuación, decide cuáles de las respuestas siguientes se aplican mejor a ti en tus relaciones con los compañeros de clase. Por favor, indica el grado en que estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las frases, haciendo una cruz (X) en la casilla que corresponda.

	Nunca	A veces	Con frecuencia	Siempre
1. Si la gente es maleducada, yo contesto también con malos modales.				
2. Otras personas encuentran interesantes mis opiniones y lo que hago.				
3. No me importa burlarme de alguien o ser irónico si me ayuda a alcanzar mis objetivos.				
4. Pido explicaciones cuando creo que de verdad las merezco.				
5. Encuentro una forma de atacar a alguien que me haga una crítica.				
6. Puedo expresar con orgullo lo que consigo sin ser un creído o una creída.				
7. Le digo a la gente lo que quiere oír si me ayuda a conseguir lo que quiero.				
8. Me resulta fácil pedir ayuda.				
9. Puedo expresar mis sentimientos a alguien que de verdad me importa.				
10. Cuando me enfado con otras personas, lo que hago es perder el control más que expresar lo que siento.				
11. Confío en mi capacidad para reclamar mis derechos.				